

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

FEATURES OF TRANSLATION OF DOCUMENTARY FILM TEXTS

САКАЕВА ЛИЛИЯ РАДИКОВНА,

*док. филол. наук, профессор,
Казанский (Приволжский) федеральный университет.*

ФЕДОРОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА,

Казанский (Приволжский) федеральный университет.

SAKAEVA LILIA RADIKOVNA,

*Doctor of Philology, Professor,
Kazan (Volga Region) Federal University.*

FEDOROVA DARIA DMITRIEVNA,

Kazan (Volga Region) Federal University.

Статья посвящена особенностям перевода текстов документальных фильмов. Изучены жанры документального кино, стратегия перевода. Проанализирована серия документальных фильмов A History of Britain, состоящая из четырех сезонов, в каждом из которых по 16 серий. Особое внимание уделено типам переводческих ошибок при переводе заглавий художественных кинофильмов на русский язык. В результате проведенного анализа сделан вывод о роли перевода в обмене информацией между культурами и языками.

The article is devoted to the peculiarities of translation of the texts of documentaries. The genres of documentary films and the translation strategy have been studied. The series of documentaries A History of Britain, consisting of four seasons, each with 16 episodes, is analyzed. Special attention is paid to the types of translation errors when translating the titles of feature films into Russian. As a result of the analysis, the conclusion is made about the role of translation in the exchange of information between cultures and languages.

Ключевые слова: лингвистика, язык, перевод, документальный фильм, стратегия перевода.

Key words: linguistics, language, translation, documentary, translation strategy.

Особенности перевода текстов документальных фильмов.

Современное кинематографическое искусство находится в постоянном движении и развитии. С каждым годом увеличивается не только количество производимых фильмов, но и их качество, соответственно, требуется больше качественных и профессиональных переводов для привлечения аудитории. Вместе с тем, развитие технологий позволяет создавать более сложные и интересные системы обработки видеоматериалов, что открывает новые возможности для кинематографистов и переводчиков.

Перевод – это одна из старейших форм человеческой деятельности, которая возникла задолго до наших дней, когда первобытный язык начал разделяться на множество отдельных языков. С появлением новых языков возникла необходимость в специалистах, способных

понимать и использовать этот уникальный навык для общения между представителями различных этносов и культур.

В процессе перевода происходит замена отдельных элементов языка, однако основное содержание и передаваемая информация остаются неизменными. Правильный перевод способен сохранить и передать все тонкости и оттенки оригинала, делая информацию доступной и понятной для целевой аудитории на другом языке. На перевод влияют разные речевые нормы, языковое видение мира, контекст общения и внеязыковые факторы, которые обуславливаются понятием «культура» [1; 2; 9].

Документальное кино – специфичный жанр, в котором всегда есть авторский взгляд, оценка, а также понимание реальности. Кино, как искусство, отражает насыщенные и многомерные социальные явления, играя значительную роль в формировании культурного ландшафта и способствуя демократизации общества. Фильмы несут в себе не только развлекательную функцию, но и являются мощным инструментом воздействия на общественное сознание и мировоззрение. Благодаря кинематографу люди получают возможность погрузиться в различные реалии, пережить эмоции и переживания героев, а также задуматься над важными вопросами жизни и общества. Современное кино отличается разнообразием жанров, стилей и тематик. Каждый фильм вносит свой вклад в формирование культурного ландшафта и расширяет горизонты понимания окружающего мира. Киноиндустрия не только развлекает и удивляет зрителя, но и способствует обогащению культурного опыта и обмену идеями. Фильмы стимулируют обсуждение актуальных проблем, формируют общественное мнение и вносят свой вклад в формирование коллективного сознания. Благодаря кинематографу происходит обмен культурными ценностями, что способствует укреплению духовных связей между различными народами и культурами.

Исследуя различные жанры документальных фильмов, Николас Б. считает, что жанр – это «следствие исторического развития кинематографа и субъективного отношения к проблеме самого автора». Исходя из классификации, разработанной Николасом Б., выделяют следующие жанры документального кино:

- 1) Разъяснительный (описательный);
- 2) Поэтический (как правило, режиссеры этого жанра приспособливают материал под поэтическое высказывание, используя изображения и музыку без словесного повествования);
- 3) Эссеистический (эссеподобное повествование);
- 4) Наблюдательный (подлинная запись какой-либо деятельности, предположительно без повествования или музыкального сопровождения);
- 5) Совместный (режиссер выступает как действующий участник фильма, появляющийся в кадре и взаимодействующий с предметом съемки);
- 6) Спектакль (запись драматического представления, например, театральной постановки);
- 7) Опрос/фильм-интервью;
- 8) Инсценировка (воссоздание событий при помощи актеров, в попытке дать возможность зрителю быть «участником» события или представить себя историческим персонажем);
- 9) Смешанный (комбинация жанров) [8].

Стратегия перевода – это способ достижения адекватного перевода, основанный на подходе переводчика при выполнении перевода в рамках конкретного межкультурного взаимодействия. Стратегия зависит от контекста определенной ситуации, целей перевода, которые определяют характер профессионального поведения переводчика в условиях заданной межкультурной коммуникации. Для того чтобы сформировать стратегию перевода, необходимо наличие у лингвиста уникального плана совершаемой деятельности. Планирование,

прогнозирование, понимание контекста, определение целей являются важными компонентами для переводческой деятельности [4-6].

При рассмотрении перевода кинотекста были выделены три переводческие стратегии: культурная адаптация, прагматическая адаптация, обеспечение синхронизации. При использовании культурной адаптации при переводе кинотекста достигается коммуникативная цель автора оригинала, создавая у получателя переведенного текста желаемый автором оригинала коммуникативный результат. Прагматическая адаптация зависит от указаний заказчика киноперевода, например, повышение экспрессивности текста и привлекательности оригинала в целях расширить количество потребителей. При этом смысл оригинала не должен искажаться. Комплексное изменение текста осуществляется путем применения модуляции, целостного преобразования или комбинирования нескольких других видов трансформаций. Переводчик ограничен в своих возможностях при переводе сценариев, так как ему необходимо обеспечить синхронизацию переведенных и оригинальных диалогов или соответствие артикуляции актеров на экране, что представляет особые трудности. Все это необходимо для целостного, адекватного понимания смысла произведения представителями языка перевода.

В качестве материала исследования используется серия документальных фильмов *A History of Britain*, состоящая из четырех сезонов, в каждом из которых по 16 серий. Эта последовательность фильмов транслировалась на телеканале BBC в 2009-2010 годах.

He was only a child when his father died on a pilgrimage to the Holy Land, leaving eight-year-old William as his heir.

Он был всего лишь ребенком, когда его отец умер во время паломничества в Святую Землю, оставив восьмилетнего Уильяма своим наследником.

В разбираемом примере задействованы два историзма, которые использовались во время эпохи Крестовых походов. Понятие «pilgrimage» значит паломничество, религиозная практика данного исторического периода. В переводе этого историзма применяется уподобление, поэтому был выбран эквивалент «паломничество», который отображает сущность оригинального определения в соответствии с обычаями русского языка.

Второй историзм – «Holy Land», означает ближневосточные земли, где разворачивались события, представленные в Библии. В переводе на русский язык используется стратегия калькирования – «Святая Земля». Этот термин реализует более корректное отображение оригинального историзма с точки зрения семантики и структуры.

So the Duke went to strategy number two, turning the matter into an international crusade.

Поэтому герцог применил стратегию номер два, превратив эту проблему в международный крестовый поход.

Выделенный в этом примере историзм также проявляется в эпоху крестовых походов – «crusade». В переводе на русский язык использовано уподобление, из-за чего употребляется словосочетание «крестовый поход». Этот вариант перевода соответствует нормам русского языка, что в свою очередь предоставляет качество текста перевода.

This was the Age of Chivalry, when the myth of Arthur and Camelot was at its most popular.

Это была эпоха рыцарства, когда миф об Артуре и Камелоте был на пике популярности.

В этом примере необходимо обратить внимание на перевод реалии «Camelot», которая соотносится с английской культурой. При переводе на русский язык используется транскрипция, в ходе которого формируется вариация «Камелот», достаточно известная носителям текста перевода.

The Puritans declared war against any creeping signs of Romanism in the church.

Пуритане объявили войну любым проявлениям католицизма в Церкви.

Здесь употребляется историзм «Puritans», который показывает социально-религиозные особенности эпохи. При переводе этого историзма используется транслитерация, так как ва-

риант «Пуритане» уже вошел в лексический состав русского языка. Таким образом, смысл историзма из оригинального текста, в полной мере отображается в приведенном переводе.

The right flank of Harold's army, many of them inexperienced fyrdmen, decided to chase them down the hill.

Участники правого фланга армии Гарольда, многие из которых были неопытными в военных делах свободными гражданами, решили последовать за ними вниз по холму.

В показанном примере был обнаружен историзм «fyrdmen», соответствующий понятию «fyrd»: этот термин являлся названием для призыва безработных граждан Альфредом Великим для отражения набегов норманов. Таким образом, значение историзма напрямую соответствует описываемой в фильме эпохой. При переводе на русский язык используется описательный перевод. Так удается как можно более точно передать суть оригинального историзма средствами русского языка, донести до получателей смысл оригинальной единицы языка.

Также были выявлены типы переводческих ошибок при переводе заглавий художественных кинофильмов на русский язык:

1) Искажение семантики заголовка (в исходном заголовке заложен конкретный смысл сюжета, а переводчик переводит заголовок так, чтобы он соответствовал только жанру и общей тематике фильма);

2) Переводная экспрессивизация (в попытке привлечь внимание зрителя к заголовку, происходит искажение смысла оригинального названия);

3) Ошибка в функционально-стилевом аспекте (переведенный заголовок не соответствует жанру и стилю фильма, что создает в свою очередь трудности попадания фильма к определенной заинтересованной в фильме аудитории) [7].

Жесткая конкуренция на рынке кинопроизводства требует от переводчиков воздействия на потенциального зрителя при помощи формулировок заголовка, именно поэтому они совершают значительные ошибки в переводе [3].

Таким образом, мы можем сделать вывод, что перевод документального фильма – сложная практическая задача. Перевод играет важную роль в обмене информацией между культурами и языками, помогая сохранить и передать культурное наследие различных народов. Через перевод происходит трансформация смысла оригинального текста с целью донести до читателя на языке перевода тот же опыт, который был у представителей исходного языка с текстом оригинального произведения. Наличие обширной классификации типов перевода обуславливается условиями конкретных коммуникативных ситуаций, поскольку перевод применяется к различным жанрам документального кино. Документальное кино – сложный жанр, который не может являться объективным отражением реальности, так как в нем всегда присутствует доля субъективности, то есть авторский взгляд, оценка, а также собственное понимание реальности. При создании кинотекста необходимо уделить особое внимание деталям, отображаемым на экране, чтобы передать информацию аудитории различных культур. Отображая многогранные и неоднозначные социальные процессы, кино играет ключевую роль в демократизации культуры, регулярно оказывает влияние на развитие социальной и культурной картины мира. Перевод кинотекста подразумевает адаптацию текста, учитывая контекст, используя критерии адекватного перевода. Основной задачей является передача смысла и стилистики, чтобы достичь нужного воздействия на зрителей. Одной из сложностей работы с кинотекстом является сохранение и передача заложенного значения и прагматического потенциала оригинала при переводе, в том числе и при переводе заглавий художественных кинофильмов, особенно это заметно при передаче элементов, связанных с конкретной культурой.

В ходе анализа особенностей перевода документального фильма и свойственных ему национально-специфических коннотаций были рассмотрены особенности передачи культурно-значимых компонентов документального фильма с английского языка на русский язык и

выявлены следующие закономерности: транскрипция и транслитерация часто используются для передачи англицизмов в тексте перевода. Калькирование применяется к переводу компонентов, которые выражены словосочетанием, что позволяет сохранить их форму. Уподобление позволяет выразить культурные английские феномены употреблением единиц, соответствующих нормам русского языка, что искажает связь текста с картиной мира исходящего языка. Однако наиболее точно передать весь смысл содержания документального фильма средствами русского языка дает возможность описательный перевод.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Влахов С.И., Флорин С.П. Непереводимое в переводе. М.: Р.Валент, 2006. 448 с.
2. Илюшкина М.Ю. Теория перевода: основные понятия и проблемы / науч. ред. М.О. Гузикова. Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 84 с.
3. Микулина Е.Ф. Типология переводческих ошибок в процессе адаптации названия фильма // Художественное производство в современной культуре: творчество – исполнение – гуманитарное знание: сборник статей и материалов. Челябинск: Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, 2021. С. 297-299.
4. Пронин А.А. Документальный фильм как публицистический нарратив: структура, функции, смысл: дис. ... док. наук. СПб., 2016. 360 с.
5. Сайдахметова Д.Х. Роль перевода в современной жизни // Экономика и социум. 2021. № 3-2(82). С. 298-300.
6. Сдобников В.В. К проблеме построения типологий переводческих стратегий // Вестник МГЛУ. 2011. № 9. С. 89-99.
7. Семибратов Д.Н. Документальное кино: основные подходы и методы изучения // Трибуна молодого ученого. 2018. № 1 (68). 4 с.
8. Nicholas B. Introduction to Documentary. USA: Indiana University Press, 1984. 128 p.
9. Sakaeva L.R., Ermolenko A.Yu., Yahin M.A. Translation features of author neologisms on the example of modern English prose // REVISTA SAN GREGORIO. 2018. I. 23. pp. 108-114.

© Сакаева Л.Р., Федорова Д.Д., 2024.